

INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA NO CONTEXTO ESCOLAR FRENTE ÀS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM¹

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 23/04/2024](#)

PSYCHOLOGICAL INTERVENTION IN THE SCHOOL CONTEXT IN THE FACE OF LEARNING DIFFICULTIES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11054608

Paulo Henrique Ferreira de Araújo²;

Luís Carlos dos Anjos Martins³.

RESUMO: A intervenção psicológica no contexto escolar frente às dificuldades de aprendizagem é essencial para oferecer suporte adequado aos alunos que enfrentam desafios no processo educacional. Essas dificuldades podem incluir condições como dislexia, discalculia, TDAH, entre outras, que afetam o desempenho acadêmico e emocional dos estudantes. O papel do psicólogo escolar é realizar uma avaliação abrangente das habilidades cognitivas, emocionais e acadêmicas do aluno, identificando as dificuldades específicas que ele enfrenta. Com base nessa avaliação, são desenvolvidas estratégias de intervenção individualizadas, adaptadas às necessidades únicas de cada aluno. Diante disto, questionou-se qual a contribuição da intervenção psicológica no contexto escolar frente aos transtornos de aprendizagem? o objetivo do presente estudo foi apresentar o trabalho e o papel do psicólogo em

situações de Dificuldades de aprendizagem. Foram realizadas buscas por artigos científicos nas bases de dados LILACS, SCIELO e PEPSIC, fazendo uso das palavras-chave psicologia escolar AND dificuldades de aprendizagem; intervenção AND dificuldade de aprendizagem AND psicologia. Ao total foram analisados 09 artigos, publicados entre 2019 e 2024. Os resultados apontaram na literatura, fontes de pesquisa e estudos selecionados sobre a intervenção do Psicólogo escolar nas DAs. Concluiu-se que os pesquisadores reconhecem a importância da atuação do profissional nas escolas para ajudar todos os membros da instituição a enfrentar, refletir e intervir nos TA, mas dentro do contexto escolar o profissional ainda está associado ao modelo clínico. São necessárias mais pesquisas sobre as intervenções dos psicólogos nas escolas diante de dificuldades específicas, devido à falta de publicações que tratem desse contexto.

Palavras-chave: Aprendizagem. Dificuldades de aprendizagem. Psicólogo escolar.

ABSTRACT: Psychological intervention in the school context in the face of learning difficulties is essential in order to offer adequate support to students facing challenges in the educational process. These difficulties can include conditions such as dyslexia, dyscalculia, ADHD, among others, which affect students' academic and emotional performance. The role of the school psychologist is to carry out a comprehensive assessment of the student's cognitive, emotional and academic abilities, identifying the specific difficulties they face. Based on this assessment, individualized intervention strategies are developed, adapted to the unique needs of each student. The aim of this study was to present the work and role of psychologists in situations of learning difficulties. Scientific articles were searched in the LILACS, SCIELO and PEPSIC databases, using the keywords school psychology AND learning difficulties; intervention AND learning difficulties AND psychology. A total of 09 articles were analyzed, published between 2019 and 2024. The results pointed to the literature, research sources and selected studies on the intervention of school

psychologists in LD. It was concluded that researchers recognize the importance of the professional's work in schools to help all members of the institution to face, reflect and intervene in LD, but within the school context the professional is still associated with the clinical model. More research is needed on the interventions of psychologists in schools in the face of specific difficulties, due to the lack of publications dealing with this context.

Keywords: Learning. Learning difficulties. School psychologist.

1 INTRODUÇÃO

No contexto escolar, a intervenção psicológica diante dos transtornos de aprendizagem desempenha um papel essencial na promoção do sucesso acadêmico e no bem-estar emocional dos alunos. Quando um estudante apresenta dificuldades significativas na aprendizagem, é fundamental que sejam identificadas precocemente e abordadas de forma adequada.

Paterlini (2020), explica que os transtornos de aprendizagem podem se manifestar de diversas formas, como dislexia, discalculia, disgrafia, entre outros, e podem afetar o desempenho do aluno em áreas como leitura, escrita, matemática e expressão oral. É importante reconhecer que essas dificuldades não estão relacionadas à falta de inteligência, mas sim a diferenças na forma como o cérebro processa informações.

Nesse contexto, a intervenção psicológica no ambiente escolar se torna fundamental. Os psicólogos educacionais têm o conhecimento necessário para avaliar as dificuldades de aprendizagem de cada aluno e desenvolver estratégias personalizadas para ajudá-los a superar esses obstáculos (SARGIANI; MALUF, 2021).

Uma abordagem comum inclui a realização de avaliações psicológicas e educacionais detalhadas, que permitem identificar as necessidades específicas de cada aluno. Com base nesses resultados, são elaborados planos de intervenção individualizados, que podem incluir sessões de

apoio psicopedagógico, orientação aos professores sobre adaptações curriculares e estratégias de ensino diferenciadas, bem como o envolvimento dos pais no processo de apoio ao aluno (MASSALAI; LANDEIRA-FERNADEZ, 2020).

De acordo com o Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2019), o psicólogo escolar atua em diferentes tipos de contextos escolares. Nas dificuldades de aprendizagem, um dos tipos de intervenções que um especialista pode desenvolver é: a disseminação de conteúdos curriculares relacionados às etapas do desenvolvimento humano, a seleção de estratégias de gestão de sala de aula; o apoio ao professor em seu trabalho, sobre como lidar com as peculiaridades de cada criança presente no ambiente escolar; o desenvolvimento de métodos inclusivos para alunos com dificuldades de aprendizagem e/ou comportamentais, programas de habilidades sociais; entre outros requisitos importantes no cotidiano do aluno, destacando as queixas (CFP, 2019).

O tema da psicologia escolar foi motivado pela aprovação da Lei nº 13.935, de 11 de setembro de 2019, sobre a acessibilidade dos serviços psicológicos nas redes públicas de educação básica (BRASIL, 2019). No entanto, os princípios fundamentais das dificuldades de aprendizagem no contexto escolar podem esclarecer e orientar pais e professores em seu relacionamento com os alunos, ampliando o conhecimento da sociedade sobre o conceito. Portanto, sugere-se que sociedade evite julgamentos negativos e rótulos em relação aos impasses no relacionamento com os alunos e tente entender o que pode ter causado esses problemas.

Com essas considerações em mente, o objetivo deste estudo foi apresentar o trabalho e o papel do psicólogo em situações de Dificuldades de aprendizagem, destacando possíveis estratégias/intervenções para auxiliar seu desenvolvimento, incluindo o trabalho desse especialista, a fim de demonstrar a importância da psicologia escolar nesse contexto.

2 MATERIAIS E MÉTODO

O estudo foi uma revisão integrativa da literatura, que visou sintetizar resultados de pesquisas de maneira sistemática, ordenada e abrangente sobre um tema ou questão específica. O processo de revisão envolveu seis etapas distintas. São elas: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostras ou busca na literatura; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos resultados; e, por fim, apresentação da revisão/síntese do conhecimento (DANTAS *et al.*, 2021).

Neste contexto, a pergunta norteadora do estudo foi qual a contribuição da intervenção psicológica no contexto escolar frente aos transtornos de aprendizagem?

Neste contexto, a busca eletrônica dos artigos foi realizada em periódicos indexados nas bases de dados do LILACS, SCIELO e PEPSIC. Na estratégia de busca, foram usados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): psicologia escolar AND dificuldades de aprendizagem; intervenção AND dificuldade de aprendizagem AND psicologia.

Os critérios de inclusão foram artigos em idioma português, disponibilidade do conteúdo (texto integral e de acesso gratuito) e com recorte temporal de 2019 a 2023. Foram excluídos trabalhos repetidos, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, e todos os estudos que não tratavam ao tema em estudo.

Em relação a análise de dados, estes foram apresentados utilizando o fluxograma de PRISMA 2020 e a tabela com os dados: autores e ano; método e, principais achados.

Por fim, foi utilizado o fluxograma do processo de seleção dos artigos incluídos na análise de acordo com as orientações do instrumento

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), adaptado de Moher *et al.*, (2020). e a tabela com os dados: autor e ano, método e, síntese dos resultados.

Figura 1 – Representação esquemática do fluxograma da seleção dos artigos, segundo o método de PRISMA.

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

3 RESULTADOS

O estudo teve como objetivo responder à seguinte pergunta norteadora: qual a contribuição da intervenção psicológica no contexto escolar frente aos transtornos de aprendizagem? Foi utilizada uma revisão integrativa da literatura, pois essa metodologia é abrangente em termos de pesquisa. Uma pesquisa nos bancos de dados da Scielo e Pepsic foi usada para analisar e selecionar 46 publicações de 2019 a 2023. A Tabela 1 foi desenvolvida para identificar os artigos selecionados e publicados no período.

Tabela 01 – Ano das Publicações

Ano	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Publicações	01	02	04	02	0	0

Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

A Tabela 1 mostra que o ano de 2021 conteve o maior número de publicações que atendiam aos critérios de inclusão e eram relevantes para os objetivos do tema. As plataformas Scielo e Pepsic foram usadas para o estudo devido ao número limitado de documentos relacionados aos objetivos do artigo. Após a seleção, as publicações foram verificadas como as associadas ao título do periódico e revistas. Usando os descritores “psicologia escolar AND dificuldades de aprendizagem”, foram selecionados 05 artigos que abordavam o tema dos objetivos da pesquisa. A leitura sobre o papel e as contribuições dos psicólogos nesse campo foi levada em consideração na seleção dos artigos.

A partir dos descritores “intervenção AND dificuldades de aprendizagem AND psicologia”, foram selecionados 12 artigos que descreviam conceitos e ideias sobre o assunto e refletiam a correlação com a psicologia escolar dentro dos critérios de inclusão. Uma busca usando as palavras “dificuldades de aprendizagem em crianças” em relação ao tema proposto resultou na seleção de 29 artigos relacionados. A partir da revisão, foi elaborada uma Tabela 2 com as principais publicações selecionadas em termos de ano, título e autores.

Tabela 02 – Publicações de acordo com ano, título e autores.

Título	Autor/Ano
Intervenções psicoeducacionais sobre a dificuldade de	Correia et al. (2021)

aprendizagem de leitura e escrita em crianças	
Contribuições do Psicólogo Escolar no processo de inclusão de crianças com Dificuldades de Aprendizagem na escola	Silva et al. (2021)
O que pode fazer o psicólogo na escola: reflexões preliminares	Ferreira; Zambi (2021)
A criança com dificuldade de aprendizagem: triagem psicológica na escola	Zuchinali, et al. (2021)
A construção de práticas críticas em espaços de formação do/a psicólogo/a escolar	Bulhões (2020)
Dificuldades de Aprendizagem no contexto escolar: possíveis	Assunção; Freitas (2019)
Concepções, diagnóstico e intervenção no atendimento à dificuldade de aprendizagem na leitura e escrita em dois municípios	Millen; Neiva (2022)
Dificuldades de aprendizagem e a psicologia nas escolas	Silva (2022)
A atuação do psicólogo na escola de ensino fundamental: modalidades de trabalho	Quevedo (2020)

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

A partir dos estudos selecionados, foi realizada uma leitura minuciosa para encontrar os principais achados dos autores acerca da temática em questão, para que assim pudesse realizar a discussão desta revisão. O quadro 01 abaixo apresenta os principais achados encontrados nos estudos selecionados.

Quadro 1. Quadro sinóptico com a distribuição e organização dos artigos selecionados considerando autor(es), ano, e principais achados.

Autor(es)/Ano	Principais achados
Correia <i>et al.</i> , (2021).	A dificuldade de aprendizagem trata-se de um conjunto de muitos desempenhos interdependentes, os quais devem ser investigados por mais de um instrumento.
Silva <i>et al.</i> , (2021).	Os resultados apontaram que a prática de atuação do profissional de Psicologia na escola contribui para vencer o desafio da inclusão, uma vez que o mesmo possui conhecimentos e dominam técnicas favoráveis à relação entre as pessoas, podendo orientar os docentes, ajudar no diagnóstico dos alunos e auxiliar os pais na compreensão das dificuldades
Ferreira; Zambi (2021)	Em uma aproximação inicial verifica-se que, embora se encontre grande número de respostas que restringem a atuação do psicólogo escolar ao atendimento aos alunos, os dados

	<p>também indicam um conhecimento mais amplo da atuação deste profissional, a partir da ocorrência da menção a uma atuação junto à equipe diretiva, professores, famílias e demais funcionários da escola, mesmo que em menor número. Este dado aponta para uma mudança de compreensão acerca do que pode fazer o psicólogo escolar na escola, apontando, além disso, para uma melhoria na formação inicial de psicólogos para atuar no mencionado contexto.</p>
Bulhões (2022)	<p>A intervenção aponta caminhos sólidos para a construção de atuações críticas nos espaços de formação do/a psicólogo/a escolar e educacional.</p>
Assunção; Freitas (2019)	<p>Os achados mostram que existem constantes diálogos entre a Psicologia e a Educação, havendo possibilidades de trabalhar dificuldades de aprendizagem com uso de recursos que podem se adequar à estrutura das escolas, com intuito de facilitar o processo de aprendizagem.</p>
Milen; Neiva (2022)	<p>Comprovou-se que as concepções em torno DA na leitura e escrita são alvo de confusões teóricas.</p>

	<p>Observou-se a ausência de uma equipe interdisciplinar no diagnóstico e tratamento da DA, bem como uma relação ainda distante entre família e escola. Pesquisas futuras são sugeridas.</p>
Souza; Oliveira (2020).	<p>Os participantes apontaram sobre a necessidade de se investigar como são construídos os vínculos afetivos entre aluno, escola e professor. Pois, a qualidade destes vínculos, a forma como estes produzem afetações, mobilizam a dimensão afetiva do aluno.</p>
Quevedo(2020).	<p>De acordo com os resultados, os participantes apresentaram um trabalho com intervenções na modalidade grupal voltadas ao desenvolvimento emocional e psicoeducativo com alunos, relacionando, em ambos estudos, temas pertinentes da adolescência, como por exemplo, sexualidade, bullying, relações interpessoais e habilidades sociais. Ainda, ambos estudos afirmaram resultados positivos para os alunos e para o funcionamento da escola.</p>
Zuchinali <i>et al.</i> , (2021)	<p>Identificou-se que mais da metade apresentou indícios de defasagem escolar decorrente de dificuldades de aprendizagem, e</p>

menos da metade apresentou indícios de deficiência intelectual

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

3 DISCUSSÃO

O quadro 3 descreve as publicações relacionadas às três palavras-chave: psicologia escolar AND dificuldades de aprendizagem AND intervenção. Os artigos foram selecionados por apresentarem perspectivas que correspondem ao tema e aos critérios de inclusão.

Com relação às Dificuldades de Aprendizagem (DA), a literatura indica que os pais e professores estão preocupados com a presença de dificuldades nas crianças, considerando os processos de diagnóstico, o conceito e as características. Portanto, eles buscam maneiras de ajudar e abordar esses fatores.

Correia *et al.*, (2021) explica que a dificuldade de aprendizagem se trata de um conjunto de muitos desempenhos interdependentes, os quais devem ser investigados por mais de um instrumento. Para Assunção e Freitas (2019), as dificuldades de aprendizagem representam um desafio significativo para muitos estudantes, afetando não apenas seu desempenho acadêmico, mas também sua autoestima e bem-estar emocional. Essas dificuldades podem se manifestar de diversas maneiras e variar em gravidade, mas geralmente estão relacionadas a dificuldades específicas no processamento de informações ou no desenvolvimento de habilidades acadêmicas (FERREIRA; ZAMBI, 2021).

Neste contexto, uma das dificuldades de aprendizagem mais comuns é a dislexia, que afeta a habilidade de ler e compreender textos. Os alunos com dislexia podem ter dificuldade em reconhecer palavras, entender a relação entre letras e sons, ou manter o foco durante a leitura. Outra dificuldade comum é a discalculia, que afeta a habilidade de entender e manipular números. Os alunos com discalculia podem ter dificuldade em

realizar cálculos matemáticos simples, entender conceitos de quantidade e perceber padrões numéricos (SILVA *et al.*, 2021).

Além dessas dificuldades específicas, Bulhões (2022) explica que muitos alunos enfrentam desafios mais amplos no processo de aprendizagem, como déficits de atenção, dificuldades de memória ou problemas de organização. Esses desafios podem interferir na capacidade do aluno de acompanhar as demandas da sala de aula, completar tarefas acadêmicas ou manter a motivação para aprender.

É importante reconhecer que as dificuldades de aprendizagem não estão relacionadas à falta de inteligência ou esforço por parte do aluno. Na verdade, muitos alunos com dificuldades de aprendizagem são incrivelmente inteligentes e talentosos em outras áreas. No entanto, eles podem precisar de suporte adicional e estratégias de ensino diferenciadas para maximizar seu potencial acadêmico (MILEN; NEIVA, 2022)

Felizmente, Quevedo(2020). Mencionam que existem uma variedade de intervenções e estratégias disponíveis para ajudar os alunos a superar suas dificuldades de aprendizagem. Isso pode incluir sessões de apoio psicológico, estratégias de ensino adaptadas, uso de tecnologia assistiva, e colaboração entre professores, pais e profissionais de saúde. Com o apoio adequado e uma abordagem individualizada, os alunos podem superar os obstáculos à aprendizagem e alcançar seu pleno potencial acadêmico e pessoal.

Já a intervenção psicológica, no contexto escolar diante das dificuldades de aprendizagem, desempenha um papel fundamental na promoção do sucesso acadêmico e emocional dos alunos. As dificuldades de aprendizagem podem se manifestar de diversas maneiras, afetando áreas como leitura, escrita, matemática, atenção e memória. Esses desafios podem ter um impacto significativo na autoestima, na motivação e no bem-estar geral do aluno (FERREIRA; ZAMBI, 2021).

Os achados dos autores supramencionados afirmam que a primeira abordagem mostra que, apesar do grande número de respostas que limitam o trabalho dos Psicólogos escolares ao apoio aos alunos, os dados também indicam uma compreensão mais ampla do trabalho dos PSs, com base em referências ao trabalho com a equipe de gestão, professores, famílias e outros funcionários da escola, embora em menor número. Esses dados sugerem uma mudança na compreensão do que os PSs podem fazer nas escolas e uma melhoria no treinamento inicial dos psicólogos para trabalhar nesse contexto.

Correia *et al.*, (2021) completa o pensamento de Ferreira e Zambi (2021) dizendo que uma das principais áreas de atuação da intervenção psicológica escolar é o apoio aos alunos que enfrentam dificuldades de aprendizagem. Isso pode envolver a avaliação das habilidades cognitivas, emocionais e comportamentais do aluno, identificando áreas de dificuldade e desenvolvendo estratégias de intervenção adequadas.

Além de ajudar os alunos a superar desafios acadêmicos específicos, a intervenção psicológica no contexto escolar também se concentra em promover o bem-estar emocional dos alunos. Isso pode incluir a oferta de apoio emocional durante períodos de estresse ou transição, o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento saudáveis e a promoção de um ambiente escolar inclusivo e acolhedor (MILEN; NEIVA, 2022). Os psicólogos escolares também desempenham um papel importante na promoção de habilidades sociais e emocionais entre os alunos, ajudando-os a desenvolver relacionamentos saudáveis, habilidades de comunicação eficazes e resiliência emocional (SOUZA; OLIVEIRA, 2020).

Os autores ora citados acrescentam ainda que os participantes insistiram na necessidade de explorar a maneira pela qual os vínculos afetivos são construídos entre alunos, escola e professores. A qualidade desses vínculos, a maneira como eles geram apegos, mobiliza a dimensão emocional do aluno. Também acrescentam que, a intervenção psicológica

no contexto escolar frequentemente envolve a colaboração com pais, professores e outros profissionais de saúde para garantir uma abordagem holística e coordenada para apoiar o aluno (SOUZA; OLIVEIRA, 2020).

Ferreira e Zambí, 2021) completam informando que a intervenção psicológica no contexto escolar desempenha um papel essencial no apoio ao desenvolvimento integral dos alunos, fornecendo suporte acadêmico, emocional e social adaptado às suas necessidades individuais. Ao promover um ambiente escolar saudável e inclusivo, os psicólogos escolares contribuem significativamente para o sucesso e o bem-estar dos alunos

Neste contexto, o estudo de Assunção e Freitas (2019), os achados mostram que existem constantes diálogos entre a Psicologia e a Educação, havendo possibilidades de trabalhar dificuldades de aprendizagem com uso de recursos que podem se adequar à estrutura das escolas, com intuito de facilitar o processo de aprendizagem.

Nesse sentido, os pesquisadores estabelecem a relação entre psicólogo e professor como base para a ajuda e o desenvolvimento de crianças com dificuldades, descrevendo as possibilidades de ferramentas e pretextos pedagógicos a serem aplicados no ambiente escolar.

Desse modo, Souza e Oliveira (2020) mencionam que uma abordagem eficaz para lidar com as dificuldades de aprendizagem no ambiente escolar envolve uma colaboração multidisciplinar entre psicólogos, educadores, pais e outros profissionais de saúde. Em primeiro lugar, é essencial realizar uma avaliação abrangente das habilidades e dificuldades do aluno, a fim de identificar as áreas específicas que necessitam de intervenção.

Os resultados do estudo de Silva *et al.*, (2021) apontaram que a prática de atuação do profissional de Psicologia na escola contribui para vencer o desafio da inclusão, uma vez que o mesmo possui conhecimentos e dominam técnicas favoráveis à relação entre as pessoas, podendo orientar

os docentes, ajudar no diagnóstico dos alunos e auxiliar os pais na compreensão das dificuldades.

Com base nessa avaliação, podem ser implementadas estratégias e intervenções individualizadas para atender às necessidades únicas de cada aluno. Isso pode incluir sessões de apoio psicológico para ajudar o aluno a desenvolver habilidades de autoconfiança, resiliência e estratégias de enfrentamento diante das dificuldades de aprendizagem (BULHÕES, 2022).

Zuchinali *et al.*, (2021) realizaram um estudo com 20 crianças em idade escolar do ensino fundamental em cinco escolas municipais de Criciúma-SC. A coleta de dados utilizou um questionário anamnese parental para obter características pessoais, o teste WASI para avaliar a inteligência e o TDE para avaliar o desempenho acadêmico. Os resultados mostraram que 85% das crianças tinham dificuldades de aprendizagem e os 15% restantes tinham sido diagnosticados com retardo mental. Os autores citam o número de participantes como uma das limitações do estudo: 50 alunos foram convidados, mas apenas 20 receberam o consentimento dos pais. Além disso, o uso de dois testes limitou o estudo, por isso os autores sugerem que estudos futuros sejam realizados com uma amostra maior e diferentes combinações de testes.

Assim, neste estudo, os autores mostram uma intervenção baseada em diagnóstico, destacando a importância de identificar os alunos com DA por meio de triagem psicológica para avaliar as causas em sala de aula. Contudo, Quevedo (2020) aponta que a intervenção do psicólogo nem sempre é reconhecida pelas escolas ou por aqueles que a recebem, podendo haver conflitos e resistências. Ferreira e Zambi (2021) também apontam que a visão de introduzir apenas diagnósticos se deve ao fato de os psicólogos ainda estarem associados ao modelo clínico, ou seja, seu trabalho está voltado para o paradigma médico na sociedade.

Correia *et al.*, (2021) realizou um estudo sobre o diagnóstico de distúrbios de leitura e escrita entre educadores e alunos do ensino fundamental de escolas municipais de Curitiba e região metropolitana. Foram utilizados os seguintes instrumentos: Teste de Avaliação dos Processos de Leitura (PROLEC) para analisar a interferência nesses aspectos; Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem do Ensino Fundamental (EAVAP-EF) para identificar métodos de ensino; TDE e WISC. A intervenção consistiu em 26 sessões semanais de 1 hora e 30 minutos de duração. Os pais aprenderam habilidades sociais, estilos parentais e três direitos humanos fundamentais. As tarefas de casa foram realizadas com as crianças com base nas reclamações dos pais, como o método fonético de leitura e escrita e habilidades sociais.

As crianças receberam treinamento em leitura e escrita e adquiriram habilidades sociais. Os resultados das intervenções de leitura e escrita foram mistos: embora tenham sido eficazes para alguns alunos, outros apresentaram limitações, enquanto o trabalho com aspectos e habilidades socioemocionais beneficiou a todos. Por esse motivo, os autores limitaram o estudo, considerando-o insuficiente para analisar com precisão a eficácia das intervenções utilizadas (CORREIA *et al.*, 2021).

Além disso, podem ser utilizadas técnicas de ensino diferenciadas na sala de aula, adaptadas às necessidades individuais do aluno, a fim de proporcionar um ambiente de aprendizagem mais acessível e inclusivo. Isso pode envolver a utilização de recursos visuais, auditivos e táteis, bem como a oferta de suporte adicional, como tutoria individualizada ou terapia ocupacional (MILEN; NEIVA, 2022).

Diante disso, Quevedo (2020) menciona que a intervenção psicológica também pode envolver o treinamento de habilidades cognitivas, como atenção, memória e organização, para ajudar o aluno a superar os obstáculos à aprendizagem e melhorar seu desempenho acadêmico. Além disso, é importante oferecer apoio emocional e social ao aluno,

promovendo um ambiente de aceitação e compreensão onde ele se sinta valorizado e apoiado.

Assim, a intervenção psicológica no contexto escolar frente às dificuldades de aprendizagem visa não apenas melhorar o desempenho acadêmico do aluno, mas também promover seu bem-estar emocional e social. Ao fornecer suporte individualizado e estratégias de ensino adaptadas, os profissionais podem capacitar os alunos a superar os desafios de aprendizagem e alcançar seu pleno potencial acadêmico e pessoal.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término deste estudo pode-se perceber que a intervenção psicológica no contexto escolar frente às dificuldades de aprendizagem desempenha um papel crucial na promoção do desenvolvimento acadêmico, emocional e social dos alunos. Ao reconhecer e abordar as necessidades individuais de cada aluno, os profissionais podem ajudá-los a superar os obstáculos à aprendizagem e a alcançar seu pleno potencial.

Através de uma abordagem colaborativa e multidisciplinar, que envolve psicólogos, educadores, pais e outros profissionais de saúde, é possível oferecer um suporte abrangente e individualizado que atenda às necessidades específicas de cada aluno. Isso pode incluir sessões de apoio psicológico, estratégias de ensino diferenciadas, treinamento de habilidades cognitivas e emocionais, e suporte emocional e social.

Além disso, é importante promover um ambiente escolar inclusivo e acolhedor, onde todos os alunos se sintam valorizados e apoiados, independentemente de suas dificuldades de aprendizagem. Ao criar um ambiente que valoriza a diversidade e promove a aceitação e a compreensão mútua, os profissionais podem ajudar a reduzir o estigma associado às dificuldades de aprendizagem e a promover o bem-estar emocional e social dos alunos.

Portanto, a intervenção psicológica no contexto escolar frente às dificuldades de aprendizagem visa capacitar os alunos a superar os desafios que enfrentam e a desenvolver as habilidades necessárias para ter sucesso na escola e na vida. Ao fornecer suporte individualizado e estratégias de ensino adaptadas, os profissionais podem ajudar os alunos a descobrir seu potencial único e a alcançar seus objetivos acadêmicos e pessoais.

REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, W. C., FREITAS, J. C. Dificuldades de aprendizagem no contexto escolar: possíveis estratégias didáticas e de intervenção. **Revista Exitus**, Santarém-PA, 9(5), 1-10. 2019.

BRASIL. **Lei nº. 13.935, de 11 de dezembro de 2019**. Dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20192022/2019/lei/L13935.htm.

Acesso em:29 mar. 2024.

BULHÕES, L. F. Construção de práticas críticas em espaços de formação do/a psicólogo/a escola. **Relatório de práticas profissionais: Psicologia Escolar e Educação**, São Paulo, 2022. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/2175-35392018011954>. Acesso em:29 mar. 2024.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Referências Técnicas para Atuação de Psicólogos(os) na Educação Básica**. Edição Revisada, 2. ed. Brasília. 2019. Disponível em:

[https://site.cfp.org.br/wpcontent/uploads/2019/08/EducacaoBASICA_web.p](https://site.cfp.org.br/wpcontent/uploads/2019/08/EducacaoBASICA_web.pdf)

[df](https://site.cfp.org.br/wpcontent/uploads/2019/08/EducacaoBASICA_web.pdf). Acesso em:27 mar. 2024.

CORREIA, M. F. B. et al. Psicologia e atuação em queixas de dificuldades de aprendizagem: reflexões, atualizações e procedimentos para avaliações. **Revista da Associação Brasileira de Pedagogia**. 109(36), 1-10.2021.

DANTAS, Hallana Laisa de Lima.*et al.* Como elaborar uma revisão integrativa: sistematização do método científico. São Paulo: **Rev Recien**. 2021; 12(37):334-345. Disponível em: <https://recien.com.br/index.php/Recien/article/view/575>. Acesso em: 14 abr. 2024.

FERREIRA, A. M. S., Zambi, E. V. O que pode fazer o psicólogo na escola: reflexões preliminares. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, 7(4), 1-10. 2021.

MASSALAI R, PIRES EU, LANDEIRA-FERNADEZ J. Evidências de validade de um instrumento de atenção seletiva informatizado em crianças escolares. **Revista Neuropsicologia Latinoamericana** [internet]. 2019.

MILLEN, M.T., NEIVA, M.S. Concepções, diagnóstico e intervenção no atendimento à dificuldade de aprendizagem na leitura e escrita em dois municípios. **Revasf**: Petrolina – PE. 12 (27), 192-212. 2022.

MOHER, D. Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises: A recomendação PRISMA. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília, v. 24, n. 2, abr-jun, 2020.

PATERLINI, LSM. **Triagem e diagnóstico de dificuldades de aprendizagem-Aplicação e desfecho de avaliações interdisciplinares de uma série de casos**. [dissertação]. São Paulo, SP: Universidade de São Paulo; 2020.

QUEVEDO, R. F. A atuação do psicólogo na escola de ensino fundamental: modalidades de trabalho. **Revista Brasileira de Psicologia e Educação**. Araraquara, 22(2), 2-12. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.30715/>. Acesso em: 10 abr. 2024.

SARGIANI, Renan de Almeida; MALUF, Maria Regina. Linguagem, Cognição e Educação infantil: Contribuições da Psicologia Cognitiva e das

Neurociências. **Psicol. Esc. Educ.**, Maringá, v. 22, n. 3, p. 477-484, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-35392018033777>. Acesso em: 27 mar. 2024.

SILVA, V. S. D., et al. Contribuições do lúdico para o desenvolvimento infantil na clínica de neuropsicologia. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. 2021. ed.11, 03(5), 12-30.

SOUZA, V. S. D., OLIVEIRA, P. V. S. Contribuições do lúdico para o desenvolvimento infantil na clínica de neuropsicologia. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. ed.11, 03(5), 12-30. 2020.

ZUCHINALI, D. et al. A criança com dificuldade de aprendizagem: triagem psicológica na **escola**. **Revista Saúde e Desenvolvimento Humano**. Canoas: Universidade La Salle, 9(1), 110. 2021.

¹Artigo apresentado ao Curso de Psicologia do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão (IESMA/UNISULMA) como requisito para recebimento do grau de Psicólogo

²Acadêmico do Curso de Psicologia do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão (IESMA/UNISULMA). E-mail: paulloaraujo63@gmail.com

³Professor Orientador. Especialista em Pedagogia pela Faculdade Cristo Rei. E-mail: luizc201446@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de**

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil